

МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИМИЗ ТАРҒИБИДА МУЗЕЙЛАР ВА ТАРИХИЙ ОБИДАЛАРНИНГ ЎРНИ

Ибодуллаева Гулрухсор Сирожиддин кизи

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн
институту 4-курс талабаси

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон ҳудудида жойлашган музейлар ишини янада такомиллаштириш, уларнинг халқнинг маънавий-ахлоқий камолотидаги ўрнини янада оширишга катта эътибор қаратила бошлади. Музейлар орқали миллий қадриятларимиз, бой тарихимиз, мустақиллигимиз одимларини акс эттирувчи ноёб, нодир экспонатлар билан бойитишга, шунингдек, уларни жаҳон стандартларига мослашга, дунёга танитишга эътибор қаратилганлиги, музейларнинг ёшларимиз онгида миллий ғурур ва ифтихор, истиқлол мафқураси ғояларини шакллантиришдаги муҳим омил экани, уларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялашдаги ўрнига алоҳида эътибор берила бошланганлиги қайд этилиб, унда бугунги кунда Учинчи Ренессанс йўлида мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ишларда музейлар - миллий маданий меросни сақлаш маркази сифатида тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: музейлар, миллий маданий мерос, маданий марказ, миллий қадрият, маънавий маданият ёдгорликлари, музей маданияти, музей фонди, экспозиция.

Аннотация: В статье большое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию работы музеев, расположенных на территории Узбекистана, повышению их места в духовно-нравственной зрелости народа. Тот факт, что музеи ориентированы на обогащение наших национальных ценностей, нашей богатой истории, ступеней нашей независимости уникальными и редкими экспонатами, а также их адаптацию к мировым стандартам и представление миру, музеи являются важным фактором формирования идеи национальной гордости и независимости в сознании нашей молодежи, формирование у них лояльности к Родине. Отмечается, что особое внимание уделялось ее роли в воспитании духа, и в масштабной работе, проводимой в нашей стране сегодня на пути Третьего Возрождения исследуются музеи как центры сохранения национального культурного наследия.

Ключевые слова: музеи, национальное культурное наследие, культурный центр, национальная ценность, памятники духовной культуры, музейная культура, музейный фонд, экспозиция.

Annotation: In the article, great attention is paid to further improvement of the work of museums located in the territory of Uzbekistan, to increase their place in the spiritual and moral development of the people. The fact that museums are focused on enriching our national values, our rich history, and the steps of our independence with unique and rare exhibits, as well as adapting them to world standards and introducing them to the world, museums are an important factor in forming the ideas of national pride and independence in the minds of our youth, making them loyal to the Motherland. It is noted that special attention has been paid to its role in educating the spirit, and in the large-scale work carried out in our country today on the path of the Third Renaissance, museums are researched as a center of preservation of national cultural heritage.

Key words: museums, national cultural heritage, cultural center, national value, monuments of spiritual culture, museum culture, museum fund, exposition.

Маълумки, юксак маънавиятли, билимдон ёшларни тарбиялашда ёшларни ўтмиш тарихимиз билан таништириш, миллий ўзликни англашда, улардаги бадиий дидни, маънавий дунёқарашни шаклантиришда, миллий давлатчилигимиз ва қадриятларимиз тарғибида музейлар ва тарихий обидаларимизнинг ўрни бекиёсдир.

Зеро, ўтмини, тарих тажрибасини ўрганиш, аждодлар яратган бетакрор моддий ва маънавий меросни асрашда музейлар фаолияти муҳим аҳамият касб этади. Халқимиз мустақилликка эришгач, Ўзбекистон ҳудудида жойлашган музейлар ишини янада такомиллаштириш, уларнинг халқнинг маънавий-ахлоқий камолотидаги ўрнини янада оширишга катта эътибор қаратила бошлади. Натижада музейларнинг қадриятларимиз, бой тарихимиз, мустақиллигимиз одимларини акс эттирувчи ноёб, нодир экспонатлар билан бойитишга, шунингдек, уларни жаҳон станртларига мослашга, дунёга танитишга эътибор қаратилди. Музейларнинг ёшларимиз онгида миллий ғурур ва ифтихор, истиқлол мафқураси ғояларини шакллантиришдаги муҳим омил экани уларн Ватанга садоқат руҳида тарбиялашдаги ўрнига алоҳида эътибор берилди бошланди.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон-буюк ёдгорликлар ватанидир. Бу ҳудудда 5000дан ортиқ қадимшунослик ва 300га яқин меъморий ёдгорликлар мавжуд. (5. Б-41) Булардан ташқари Республикамизда 1200дан ортиқ марказий, ўлкашунослик ва маҳаллий музейлар фаолият кўрсатиб келмоқда Уларнинг энг йириклари пойтахтимиз Тошкент шаҳрида бўлиб таниқли ёзувчилар шоирлар рассомлар олимлар ва машҳур санъат арбобларининг уй-музейларини ҳам ташкил этади. Бу музейлар ҳақиқий хазина бўлиб уларнинг кўпида миллатимизнинг узок ўтмишига даҳлдор бўлган моддий ва маданий

ёдгорликлар сақланмоқда. Буларнинг ҳаммаси халқимизнинг энг қадимги даврлардан бошлаб, ҳозирги кунларгача бўлган бой тарихи, ноёб маданияти ва моҳир хунармандчиликлари соҳасидаги ютуқларини намоён этади. Шу боис ҳам улар миллий мафкура ва тафаккурни ривожлантиручи, ёшларда миллий ғурур ва ифтихорни юксалтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ва маънавий муҳитни янада соғломлаштириш тўғрисида”ги ҳамда “Маънавий ва маърифий ислоҳатларни янада чуқурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари музейлар олиб бораётган ишлар мазмунини янада бойитди ва шу қарорлар асосида тадбирлар белгиланди. Шунга кўра ёшлар маънавиятини янада шакллантириш мақсадида мамлакатдаги барча музейларда ҳар ойнинг бир куни “Очиқ эшиклар куни”деб эълон қилинди. Ушбу куни музейларга ўқувчи талабалар ва бошқа томошабинлар келадилар, музей ходимлари бепул хизмат кўрсатадилар. Ундан ташқари тарихимизда ёрқин қолдирган сиймоларга бағишлаб музейларда махсус тадбирлар, “Барҳаёт сиймолар” мавзусида давра суҳбатлари ўтказилиб келинмоқда.

Кейинги йилларда жаҳон стандартларига мос келадиган бир қанча музейларда Алишер Навоий, Мирзо Улуғбек, Имом Бухорий, Имом Мотрудий, Бурхониддин Марғиноний, Абдулхолик Ғиждувоний, Аҳмад ал Фарғоний, Камолиддин Беҳзод, Жалолиддин Мангуберди, Захириддин Муҳаммад Бобур, Соҳибқирон Амир Темур ва бошқа алломаларга бағишлаб ўтказилаётган тадбирлар ёшларни аждодлар меросига садоқат руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки Республикаimizдаги музейлар ичида 3 та музей – кўриқхона Жаҳон туристларини ўзига тортадиган масканлар ҳисобланиб, Марказий Осиёнинг қадимги шаҳарларида жойлашган яъни Самарқанд Давлат музей – кўриқхонаси, Бухоро Давлат музей – кўриқхонаси ва Хива “Ичан-Қалъа ” давлат музей кўриқхоналаридир. Республикаimizда тасвирий ва амалий санъатининг нодир намуналари сақланаётган Давлат санъат музейи, Республика халқ амалий санъати музейи ҳамда И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Давлат санъат музейи энг йирик музейлардан ҳисобланади. Шунингдек, юртбошимиз Ислон Каримовнинг бевосита ташаббуси билан юртимизда янги-янги музейларнинг ташкил этилиши пойтахтдаги энг йирик ва нуфузли Темурийлар тарихи Давлат музейи(1996й), Олимпиа шон-шуҳрат музейи(1996й.),(6. Б-137) Қатағон қурбонлари хотираси музейи(2002й), Ўзбекистон Давлат Санъат галереяси (2004й) шунингдек, Термиз шаҳридаги Археология музейининг очилиши (6.Б-65) ҳукуратимиз томонидан музей ва музейшунослик соҳасида ниҳоятда катта ишларнинг амалга

оширилаётганлигидан далолат беради. Янги музейларнинг ташкил этилиши билан бир қаторда шу вақтгача ҳам фаолият кўрсатиб турган барча катта-кичик музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш, миллий истиқлол руҳида қайта ташкил этиш масаласига ҳам алоҳида эътибор билан қаралмоқда. Жумладан, Ўзбекистон тарихи Давлат музейининг қайтадан ташкил этилиши (2003й) музей экспозиция залларининг янги лойиҳа ва режалар асосида жиҳозланиши фикримизнинг ёрқин далилидир. Барча вилоятлар худудида жойлашган бошқа музейлар фаолиятида ҳам яхшиланиш сари қадам қўйилаётгани сезилиб турибди. Чунки, музейлар шу куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган инсон тарбиясида ўзига хос ўрин тутади.

Музейларда сақланиб, намоён этилаётган тарихий хужжат ва халқ маданиятига оид ашёлар янги авлодга аждодларимиз ўтмиши, ҳаёти юксак маънавиятидан дарак бериб, унинг воситасида Ватанга бўлган муҳаббат, ота-боболаримиз қолдирган маданий меросга нисбатан ҳурмат, эъзоз, уларга муносиб воришлар бўлиш туйғусини уйғотади. Шунингдек, ёшларни одоб ва ахлоққа, ҳаллолигу-покликка, ботирликка, мардлик, Ватанни ҳимоя қилиш, аждодларимиздек моҳир, сабр-қаноатлилик, ақлли, адолатли, ҳақгўй, меҳр-муруватли бўлишга чақиради. Маданий меросимизни ҳар тамонлама ўрганиш жамиятимиз келажаги бўлган йигит ва қизларга миллий ғурурнинг, миллий ифтихор туйғусининг шаклланиш жараёнини амалга оширади.

Музейлар фаолиятини яқиндан ўрганишда, уларнинг мазмун ва маъно жиҳатидан ранг-баранг турларини ажрата билишда, халқ оммаси орасида кенг тарғиб этишнинг хилма-хил усулларини жорий қилиш “Музейшунослик” деган кенг бир соҳанинг вазифаларидан ҳисобланади. Мамлакатимиздаги музейлар ишига бўлган катта эътибор мутахассис кадрларни етиштиришни таққазо этади. “Музейшунослик” фани ўз олдида маданият ходимларидан музей иши бўйича етук маълумотга эга мутахассисларни, маданий-маърифий ишларни музейлар фаолияти билан чамбарчас боғлаб олиб борадиган кадрларни тайёрлашни мақсад қилиб қўйган.

Музейлар фаолиятининг инсоният тарихий тараққиёт жараёнда ривожланиб боришида, қўлга киритган ютуқлари ҳамда қолдирган бой маданий-маънавий мерос хусусида жуда катта билимлар беради. Музейлар фаолиятини ўрганиш натижасида келиб чиқадиган эстетик бадиий идрок этиш қобилияти кишиларда оламни ундаги мавжудодлар, воқеа-ходисаларни, атроф-муҳитдаги жараёнларни турфа шакл-шамойилда қайтатдан акс эттиришга ҳавас уйғотади. Республикада турли соҳалар бўйича фаолият юритаётган музейлар мамлакатимизнинг бой маданий ва маънавий меросини ўрганишда катта манбаа ҳисобланади. Лекин музейларнинг жамият маънавий-маърифий

ҳаётидаги муҳим аҳамиятига қарамай унинг тарбиявий имкониятларидан ҳозирги кунда жуда кам фойдаланилмоқда.

Музейларнинг таълим-тарбиявий вазифасидан келиб чиққан ҳолда уни амалга ошириш ва барча таълим муассасалари билан музейлар ҳамкорлигини ташкил этиш, музейларда ноанъанавий ўқув машғулотларни ўтказиш, музей экспонатларидан кенг фойдаланиш ёшлар маънавияти ҳамда илмий дунёқарашини ўстиришда муҳим аҳамият касб этади. Чунки музейлар ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий меросга ҳурмат руҳида тарбиялашда маданий-тарихий, табиий-илмий кадриятларни йиғувчи ижтимоий институт саналади. Шунинг учун ҳам музей ва мактабларнинг таълим-тарбия соҳасидаги фаолиятига тизимли ва дастурли ёндашиш талаб этилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси мустақил давлат деб эълон қилинган дастлабки йилларданок Биринчи Президентимиз Ислон Каримов халқимизнинг собиқ шўролар даврида эътибордан четда қолган ўзига хос кадриятларини, тарихимизни холисона чуқур ва атрофлича ўрганишаг катта аҳамият бера бошлади.

Бу борада музейларнинг ўрни муҳим эканлигидан келиб чиқиб, 1994 йил 23 декабрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг “Республика музейлар фаолиятини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 618-сонли, 1998 йил 5 декабрдаги “Музейлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш масалалари”га оид 98-сонли қарорлари ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 12 январдаги 1913-сонли “Музейлар фаолиятини тубдан яхшилаш ва такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармони эълон қилинган. Уларда белгиланган вазифаларни бажариш юзасидан қайта қуриш, хорижий давлатларнинг энг йирик музейлари билан шартномалар тузиш ишлари олиб борилмоқда. “Нима учун музейларга шунчалик эътибор берилмоқда?”-деган савол туғилиши мумкин.

Бизнингча, бунинг сабаблари қуйидагилардан иборат:

-биринчидан, музей инсонни ўтмиш ва бугунги кун билан боғлаб турадиган маскан. Ёшларда миллий ғояни шакллантиришда муҳим омил.

-иккинчидан, музей-ўтмиш, аجدодларимиз босиб ўтган йўл, уларнинг иш фаолияти, турмуши, яшаш шароити, урф-одатлари ҳақида илмий маълумотлар берувчи маскан.

-учинчидан, музей ўзининг мазмунига қараб маданий ва диний кадриятларимиз, қадимий урф-одатларимиз, диний байрамлар, маросимлар ҳақида маълумот оладиган жой.

-тўртинчидан, музей ёшларга давлатимиз тарихи, аجدодлар ва ота-боболар босиб ўтган йўллар ҳақида маълумот бериш билан бирга ёшларда ўтмиш тарихимизга ифтихор билан қарашга ўргатади, уларда Ватанпарварлик

туйғуларини тарбиялайди, Она Ватанига меҳр-муҳаббат туйғусини шакллантириш билан бирга уларнинг дунёқарашини оширади, бадиий эстетик дидни кучайтиради ва ҳ.к.

Ўзбекистонни Мустақилликка эришуви мамлакатимиз халқлари ҳаётида ҳар соҳада, хусусан ўзлгимизни англаш, тарихимизни янада чуқурроқ ўрганиш, диний қадриятларимизни тиклаш ва бошқа соҳаларда ғоят муҳим аҳамият касб этди. Бу борада Юрт бошимиз: “ Одомзод борки, авлод – аждоди кимлигини насл – насабини, ўзи туғилиб вояга етган қишлоқ, шаҳар, хуллас Ватаннинг тарихини билишини истайди” дейди.(4.Б-3)

Кўрииб турибдики, ёшлар билимини, маънавиятини юксалтиришда уларга тарихимизни чуқур ва атрофлича ўргатиш зарур. Чунки Биринчи Президентимиз Ислон Каримов таъбири билан айтганда “Ҳозир Ўзбекистон деб аталувчи ҳудуд, яъни бизнинг Ватанамиз нафақат Шарқ, балки умумжаҳон цивилизацияси бешикларидан бири бўлганини бутун жаҳон тан олмоқда. Бу қадимий ва табаррук тупроқдан буюк алломалар, фозилу фузалолар, олиму уламолар, сиёсатчилар, саркардалар етишиб чиққан. Диний ва дунёвий илмларнинг асослари мана шу заминда яратилган, сайқал топган. Эрамизгача ва ундан кейин қурилган мураккаб сув иншоотлари, шу кунгача кўрку файзини, маҳобатини йўқотмаган асори атиқаларимиз қадим - қадимдан юртимизда деҳқончилик, ҳунармандчилик маданияти, меъморчилик ва шаҳар созлик санъати юксак бўлганидан далолат беради. (4.Б-3)

Тарихан қисқа давр ичида Юртбошимиз ташаббуси билан асрлар давомида илму-фан ривожига катта хисса қўшган буюк шахслар ва улар томонидан бунёд этилган иншоатлар қадимий меъморий ёдгорликлар тарихий обидалар таълим муассаси ҳисобланган мадрасалар қайта таъмирланди ва зиёратгоҳ жойларга айлантилди.

Аждодларимиз томонидан бунёд этилган ва ҳозирги кунда азиз қадамжолар-зиёратгоҳларга айланган бундай масканларда ўтказилган ҳар бир маънавий-маърифий тадбирлар ёшлар дунёқарашини шакллантиришда уларда ватанга чексиз муҳаббат, садоқат, миллий ғурур, миллий ифтиҳор туйғусини оширишда муҳим омил ҳисобланади ва улар илмий тафаккурини ўстиришда катта аҳамият касб этади.

Адабиётлар:

1. Ислон Каримов “Юксак маънавият- енгилмас куч”.-Т: “маънавият”,2008.

2.Ислон Каримов. “Энг асосий мезон – ҳаёт ҳақиқатини акс эттириш” .– Т.: «Ўзбекистон», 2009йил.15-бет.

3. Ислом Каримов. “Бунёдкорлик йўлидан” Т.4-Т.: “Ўзбекистон”, 1996 йил. 341-бет
4. Ислом Каримов. “Тарихий хотирасиз келажак йўқ”. -Т.: “Шарқ”, 1998 йил. 3-бет
5. Ислом Каримов. “Тарихий хотира ва инсон омили-буюк келажакимизнинг гаровидир”. -Т.: “Ўзбекистон”, 2012 йил.
6. Ўзбекистонда замонавий бадиий таълим муаммолари. -Т.: “Санъат” 2007 й. 41-бет
7. Музейлар Замонавий Ўзбекистон маданияти тизимида // Республика илмий-назарий анжумани материаллари. -Т.: “Санъат” 2007 й. 32-бет, 65-бет, 137-бет
8. Мустақиллик шароитида кадриташуносликнинг долзарб масалалари. -Т.: “Фалсафа ва ҳуқуқ институти” 2011 й. 95 бет.
9. С.Пўлатова, М.Азизова. “Қадим шошсан гўзал Тошкентим”. -Т.: “Истиқлол” 2009 йил.
10. Хадсон К. Музеи не стоят на месте MUZEUM. 1998.
11. Бу муқаддас Ватанда азиздир инсон. -Т.: “Ғафур Ғулом” 2010 йил.
12. “Мустақиллик-барча эзга режа ва марраларимизнинг мустаҳкам мезонидир”. Ўқув қўлланма. -Т.: “Ўқитувчи” 2013 йил

